

RESURREZIONE DI CRISTO

PINO MARCO

(Siena 1517-22 - Napoli post 1579)

INVENTARIO: 203

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto raffigura la scena della Resurrezione di Cristo, che pur essendo uno dei temi cruciali della religione cristiana, non ha una fonte testuale precisa nelle sacre scritture, ma vive solo di una tradizione iconografica.

In assenza di una descrizione puntuale, il tema fu affrontato nelle serie bibliche con altri episodi quali il "Noli me tangere" o "Le pie donne al sepolcro", ma fu soprattutto la cultura figurativa italiana tra Quattro e Cinquecento ad inventare un soggetto devozionale con l'immagine del Cristo che esce dal sepolcro, ibridandolo a volte con l'immagine dell'Ascensione con la mandorla di luce ovvero con Cristo al limbo trionfatore con un vessillo. Unico elemento del Nuovo testamento è il riferimento di Matteo (MT.27, 62-66) ai soldati messi da Pilato a guardia del sepolcro, che ritornano in questo quadro sia addormentati che sorpresi e spaventati. In questo caso Marco Pino sceglie di raffigurare l'apparizione di Cristo entro una mandorla di luce sospesa sul sepolcro, che suscita una reazione di generale sgomento e terrore nei soldati risvegliati da un tale evento portentoso.

Il dipinto risulta presente in collezione Borghese già a partire dal 1650, registrato da Jacopo Manilli, che ricordava «un quadro della Risurrezione» nella Stanza del Gladiatore, «stimato del Salviati» e, al secondo piano dell'edificio, una «Risurrezione di Christo, è disegno di Michelagnolo, colorito da altri», entrambi potenzialmente identificabili con quello in esame. Nell'inventario del 1693 ritorna l'accento a «un quadro tela d'Imperatore con la resurrezione di N.ro Sig.re [...] del N. 327 di Cecchini Salviati», stavolta sicuramente identificabile con quello di Pino. Paola Della Pergola (1959) indicava infatti come ancora visibile, nell'angolo in basso a sinistra dell'opera qui in analisi, proprio il numero 327. L'attribuzione a Salviati, che sebbene errata era giustificata da un'effettiva consonanza stilistica, fu mutata nei successivi inventari borghesiani del 1790 e del Fidecommesso del 1833 in favore di Taddeo Zuccari, nome 'corretto' da Adolfo Venturi nel 1893 con quello del fratello di quest'ultimo, Federico. Fu solo Herman Voss, nel 1920, a proporre di attribuire il quadro a Marco Pino, alla luce del confronto stringente con l'affresco di analogo soggetto dell'Oratorio del Gonfalone. L'unica contestazione a questa attribuzione è venuta più tardi da Leo Van Puyvelde, che ha invece accostato la tavola ai modi del pittore fiammingo naturalizzato bolognese Denijs Calvaert (1540-1619).

L'osservazione del dipinto conferma la presenza di componenti stilistiche che lo avvicinano agli artisti i cui nomi, non a caso, sono quelli sopra citati. Tanto Francesco Salviati con la sua *Resurrezione* romana di Santa Maria dell'Anima (1550 ca.), quanto Taddeo e Federico Zuccari, propongono infatti una revisione del michelangiologismo che ritorna nell'affresco di analogo soggetto realizzato da Pino per l'Oratorio del Gonfalone a Roma (1569), il quale attesta però anche una reminiscenza del primo soggiorno napoletano dell'artista. Se le affinità stilistiche e compositive tra l'affresco e la tavola Borghese appaiono evidenti, entrambi i lavori palesano un taglio compositivo piuttosto ardito, con la scena che si dispiega su un piano quasi inclinato, divisa come in due parti dell'apparizione del Cristo, teso in uno slancio levitante nell'aria. Nel quadro però il nitore e lo splendore dei colori definiscono una composizione meno confusa e accalcata rispetto alla versione affrescata. Il Cristo appare isolato in una mandorla di luce, mentre il gruppo dei soldati sembra come 'esplodere' in direzioni opposte innanzi a lui, in una corsa scomposta che lascia vuoto il centro della scena, relegando in posizioni insolite i personaggi in fuga. In primo piano a sinistra compaiono solo la testa di un vecchio barbuto e il busto scorciato di un giovane con un bastone, forse l'asta di una lancia. Sul lato destro un guerriero in fuga è completamente rivolto con il capo all'indietro, quasi travolgendo un compagno disteso a terra fra le sue gambe, in una posa che riprende quella dell'Eliodoro di Raffaello nelle Stanze Vaticane. Ai lati del sarcofago centrale è disposto, a sinistra, un gruppo di figure di spalle, con un guerriero a terra, chino sul proprio scudo, che sembra riecheggiare in controparte il celebre prototipo plastico del cosiddetto *Galata morente*, noto nella copia marmorea romana di età imperiale (I secolo a. C.) conservata ai Musei Capitolini, tratta da un originale greco del III secolo a. C. Come già rilevato dalla scrivente in altra sede (Calzona 2023, pp. 16-18), tale rimando iconografico potrebbe suggerire che il marmo romano, menzionato per la prima volta negli inventari Ludovisi del 1623 e a lungo creduto oggetto di un ritrovamento coevo, avvenuto in occasione dei lavori di costruzione della Villa Ludovisi, fosse in realtà stato scoperto ben prima, come documenterebbe del resto la possibile ripresa che ne fece Caravaggio nel *San Giovanni Battista* della Galleria Corsini di Roma (1604-1606 circa) e, con posa invertita e visione da dietro, nella figura maschile disposta in basso a sinistra nella monumentale tela napoletana con le *Sette Opere di Misericordia* (1606-1607 circa; cfr. Leone, 2015, pp. 27-28).

Tornando al quadro, proprio la schiena del soldato a terra ispirato al Galata, così come quella della figura maschile che lo scavalca correndo, manifestano inoltre, rispetto alle linee misurate del modello scultoreo antico, un chiaro rimando alle volumetrie muscolari e alle torsioni esasperate e guizzanti del Michelangelo Vaticano, tanto che l'uomo in corsa corrisponde in modo puntuale al giovane di spalle che si scorge sul margine sinistro dell'affresco con la *Conversione di Saulo* nella Cappella Paolina (1542-1545 ca.). Sul sarcofago antico da cui fuoriesce il Cristo risorto è rappresentata, infine, la scena biblica di *Giona inghiottito da un grosso pesce*, nella cui pancia egli rimase tre giorni prima di essere risputato sulla riva. Si trattava di un episodio individuato dallo stesso Gesù (Matteo 12,40) come prefigurazione della sua morte e resurrezione, e non è dunque da considerarsi un caso se Pino ne ripropose le sembianze, in forma monumentale, anche al di sopra della *Resurrezione* del Gonfalone. Sebbene simile simbologia sia stata sempre molto presente nell'iconografia cristiana, la riproposizione di un medesimo abbinamento di soggetti potrebbe suggerire una possibile contiguità tra le due opere, non solo in termini cronologici, ma anche di committenza. Nessuna delle altre "Resurrezioni" dipinte dal senese, né quella di Santa Trofimenia a Minori (SA), datata agli anni settanta, né quella di Santa Maria di Portosalvo a Napoli, né quella di Santa Maria degli Incurabili del 1570, raggiungono il livello dei due esemplari romani. Da questi confronti si deduce quindi che la *Resurrezione* della Galleria Borghese appartenga a una fase stilistica precedente al secondo soggiorno napoletano dell'artista, manifestando una pittura ancora piena di reminiscenze michelangiottesche e raffaellesche tipiche del tardo manierismo nell'Urbe e caratterizzandosi per forme potenti e una composizione chiara e ben definita; se ne può quindi ipotizzare un'esecuzione per qualche committente romano in un momento prossimo all'affresco del Gonfalone, forse addirittura

antecedente.

Lucia Calzona

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, pp. 82 e 112.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891 p.333.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 93.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p.102 n.13.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane*, Roma, Pinacotheca, 1928, p. 197.
- L. van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles, 1950, p.44.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese: i dipinti*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Vol. II, 1959, p. 46.
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, tav.90.
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, «Paragone», 13, 151, 1962, pp. 24-52.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte antica e moderna»,1964, 26, pp. 219-230, in part. P. p. 220.
- A. Hauser, *Il Manierismo: la crisi del Rinascimento e l'origine dell'arte moderna*, Torino 1965, p.165, fig. 32.
- T. Pugliatti, *Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cerchia di Daniele da Volterra*, Roma 1984, p. 59.
- A. Coliva, *La pittura del Cinquecento a Roma e nel Lazio. III. raffaellismo o michelangioloismo; il dibattito di metà secolo*, in *La pittura in Italia*, Milano 1987, pp. 401-413, in part. p.403.
- R. Bartolini in *Da Sodoma a Marco Pino*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Chigi Saracini 1988) a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988, p. 190.
- A. Zezza, *Precisazioni per Marco Pino al Gesù Vecchio: documenti e ipotesi per il soggiorno meridionale dell'artista senese*, in: Dialoghi di storia dell'arte, 1995, 1, pp. 104-125, in part. pp.110, 115.
- P. Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli. 1540- 1573 Fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2001, p. 341.
- A. Zezza, *Marco Pino: l'opera completa*, Napoli 2003, p. 272, A.52. *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Galleria Borghese, a cura di Kristina Herrmann Fiore, Sesto Ulteriano (San Giuliano Milanese), La Neograf 2006, p. 70.
- Marco Pino. Un protagonista della 'maniera moderna' a Napoli. *Restauri nel centro storico*, guida alla mostra a cura di A. Zezza, F. Sricchia Santoro, pp.58, 59 n.11.
- G. Leone, *Il San Giovanni Battista nel deserto di Caravaggio nella Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini a Roma*, in *Caravaggio e Mattia Preti a Taverna: un confronto possibile*, catalogo della mostra (Taverna 2015) a cura di G. Leone e G. Valentino, Roma 2015, pp. 17-31.
- F. Parrilla, *Marco Pino, "Cristo vivo sulla croce"*, Quaderni del Barocco. 37, Roma 2019.
- L. Calzona, *Tre quadri di Marco Pino in Galleria Borghese*, in L. Calzona, G. Daniele, F. Parrilla, *Sulle tracce di Michelangelo. Marco Pino, Pellegrino Tibaldi, Marcello Venusti*, Roma 2023, pp. 14-20, in part. pp. 16-18.

English version

RESURRECTION OF CHRIST

PINO MARCO

(Siena 1517-22 - Naples after 1579)

INVENTORY: 203

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

In the absence of a specific description, the theme was addressed in various Biblical series along with other episodes such as 'Noli me tangere' or 'The pious women at the sepulchre'. But it was above all the Italian figurative culture between the 15th and 16th centuries that created a devotional subject with the image of Christ emerging from the sepulchre, sometimes hybridising it with the image of the Ascension, with the mandorla of light, or with Christ in Limbo triumphant with a banner. The only New Testament element is Matthew's reference (Matt.27, 62-66) to the soldiers posted by Pilate to guard the tomb, who appear in this painting asleep as well as surprised and frightened. In this case, Marco Pino chose to depict the apparition of Christ within a mandorla of light suspended over the sepulchre, which provokes a reaction of general dismay and terror in the soldiers awakened by such a portentous event.

The painting was already in the Borghese collection as early as 1650, as recorded by Jacopo Manilli, who recalled 'a painting of the Resurrection' in the Gladiator Room, 'judged to be by Salviati' and, on the second floor of the building, a 'Resurrection of Christ is a drawing by Michelagnolo, coloured by others', both possibly identifiable as the one under examination. In the 1693 inventory, there is a further mention of 'a painting on canvas of the Emperor with the Resurrection of Our Lord [...] of No. 327 by Cecchini Salviati', this time undoubtedly identifiable as our painting. Indeed, Paola Della Pergola (1959) pointed out that the number 327 was still visible in the lower left-hand corner of the work in question. The attribution to Salviati – though erroneous, but justified by clear stylistic affinities – was changed in the subsequent Borghese inventories of 1790 and the fideicommissary inventory of 1833 in favour of Taddeo Zuccari, a name 'corrected' by Adolfo Venturi in 1893 to that of his brother, Federico. It was only Herman Voss, in 1920, who suggested attributing the painting to Marco Pino, in light of a close comparison with the fresco of a similar subject in the Oratorio del Gonfalone. The only challenge to this attribution came later from Leo Van Puyvelde, who saw resemblances in the panel to the style of the Flemish painter, naturalised Bolognese, Denijs Calvaert (1540-1619).

An examination of the painting confirms the existence of stylistic components that bring it close to artists whose names, unsurprisingly, are those mentioned above. In fact, both Francesco Salviati with his *Resurrection* in the church of Santa Maria dell'Anima, Rome (c. 1550), and Taddeo and Federico Zuccari, practised a revised form of 'Michelangiologism', which is also evident in the fresco of a similar subject painted by Pino for the Oratorio del Gonfalone in Rome (1569) – showing evidence of the artist's first stay in Naples. While the stylistic and compositional affinities between the fresco and the Borghese panel are obvious, both works reveal a rather daring compositional cut, with the scene unfolding on an almost inclined plane, divided as if into two parts by the apparition of Christ, caught in a sort of levitating leap through the air. In the painting, however, the clarity and splendour of the colours create a less confused and huddled composition than in the frescoed version. Christ appears isolated in an mandorla of light, while the group of soldiers seems to 'explode' in all directions in front of him, in a disarrayed rush that leaves the centre of the scene empty, putting the fleeing figures in unusual postures. In the left foreground we see only the head of a bearded old man and the foreshortened bust of a young man holding a stick, perhaps the shaft of a spear. On the right side, a fleeing warrior has his head twisted backwards, almost trampling a comrade lying on the ground between his legs, in a pose that echoes that of Raphael's *Heliodorus* in the Vatican Rooms. At the side of the central sarcophagus, on the left, there is a group of figures, with a warrior on the ground, bending over his shield, which seems to echo the famous sculptural prototype of the so-called *Dying Galata*, seen in the Roman marble replica of the Imperial age (1st century BCE) conserved in the

Capitoline Museums, taken from a Greek original of the 3rd century BCE. As already noted by the author elsewhere (Calzona 2023, pp. 16-18), this iconographic reference could suggest that the Roman marble sculpture, first mentioned in the Ludovisi inventories of 1623 and long believed to be a contemporary find, occurring during the construction works of the Villa Ludovisi, was actually discovered much earlier. This may be backed up by Caravaggio's possible portrayal of it in the *St. John the Baptist* in the Corsini Gallery in Rome (c.1604-1606) and, with an inverted pose and viewed from behind, in the male figure on the lower left in the monumental Neapolitan painting of the *Seven Works of Mercy* (c.1606-1607); cf. Leone, 2015, pp. 27-28).

Returning to our painting, the back of the soldier on the ground inspired by the *Galata*, as well as that of the male figure jumping over him as he runs, which, compared to the measured lines of the ancient sculptural model, also show a clear reference to the muscular volumes and exaggerated, twisting contortions of Michelangelo's work in the Vatican. Indeed, the running man corresponds perfectly to the young man viewed from behind on the left margin of the fresco of the *Conversion of Saul* in the Pauline Chapel (c. 1542-1545). Finally, on the ancient sarcophagus from which the resurrected Christ emerges there is a depiction of the biblical scene of *Jonah Being Swallowed by a Giant Fish*, in whose belly he remained for three days before being spat back onto the shore. This was an episode identified by Jesus himself (Matthew 12:40) as a foreshadowing of his death and resurrection, and it is therefore no coincidence that Pino also represented it, in monumental form, above the Gonfalone *Resurrection*. Although such symbolism has always featured prominently in Christian iconography, the repetition of the same combination of subjects could suggest a possible connection between the two works, not only in chronological terms, but also in terms of commissioning. None of the other 'Resurrections' painted by the Sienese artist – the one in Santa Trofimenia in Minori (Salerno), dated to the 1570s, the one in Santa Maria di Portosalvo in Naples or the one in Santa Maria degli Incurabili, 1570 – attain the same level of artistry as the two Roman works. Such comparisons suggest that the *Resurrection* in the Borghese Gallery dates from an artistic phase prior to the artist's second stay in Naples, with its painting style still full of echoes of Michelangelo and Raphael, typical of late Mannerism in Rome, and characterised by powerful forms and a clear, well-defined composition. It can therefore be assumed that it was painted for a Roman patron at a time close to the Gonfalone fresco, perhaps even earlier.

Lucia Calzona

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, pp. 82 e 112.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891 p.333.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 93.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p.102 n.13.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane*, Roma, Pinacotheca, 1928, p. 197.
- L. van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles, 1950, p.44.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese: i dipinti*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Vol. II, 1959, p. 46.
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, tav.90.
- E. Borea, *Grazia e furia in Marco Pino*, «Paragone», 13, 151, 1962, pp. 24-52.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte antica e moderna», 1964, 26, pp. 219-230, in part. P. p. 220.
- A. Hauser, *Il Manierismo: la crisi del Rinascimento e l'origine dell'arte moderna*, Torino 1965, p.165, fig. 32.
- T. Pugliatti, *Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cerchia di Daniele da Volterra*, Roma 1984, p. 59.

- A. Coliva, *La pittura del Cinquecento a Roma e nel Lazio. III. raffaellismo o michelangiolismo; il dibattito di metà secolo*, in *La pittura in Italia*, Milano 1987, pp. 401-413, in part. p.403.
- R. Bartalini in *Da Sodoma a Marco Pino*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Chigi Saracini 1988) a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988, p. 190.
- A. Zezza, *Precisazioni per Marco Pino al Gesù Vecchio: documenti e ipotesi per il soggiorno meridionale dell'artista senese*, in: *Dialoghi di storia dell'arte*, 1995, 1, pp. 104-125, in part. pp.110, 115.
- P. Leone De Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli. 1540- 1573 Fasto e devozione*, Napoli 1996, p. 86.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2001, p. 341.
- A. Zezza, *Marco Pino: l'opera completa*, Napoli 2003, p. 272, A.52. *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Galleria Borghese, a cura di Kristina Herrmann Fiore, Sesto Ulteriano (San Giuliano Milanese), La Neograf 2006, p. 70.
- Marco Pino. Un protagonista della 'maniera moderna' a Napoli. *Restauri nel centro storico*, guida alla mostra a cura di A. Zezza, F. Sricchia Santoro, pp.58, 59 n.11.
- G. Leone, *Il San Giovanni Battista nel deserto di Caravaggio nella Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini a Roma*, in *Caravaggio e Mattia Preti a Taverna: un confronto possibile*, catalogo della mostra (Taverna 2015) a cura di G. Leone e G. Valentino, Roma 2015, pp. 17-31.
- F. Parrilla, *Marco Pino, "Cristo vivo sulla croce"*, Quaderni del Barocco. 37, Roma 2019.
- L. Calzona, *Tre quadri di Marco Pino in Galleria Borghese*, in L. Calzona, G. Daniele, F. Parrilla, *Sulle tracce di Michelangelo. Marco Pino, Pellegrino Tibaldi, Marcello Venusti*, Roma 2023, pp. 14-20, in part. pp. 16-18.

